

Досліджений у 1910 р. в садибі Св. Софії великий храм XI ст. можна пов'язати із літописною церквою Св. Ірини.

Примітки

1. Милеев Д. В. Вновь открытая церковь XI в. в Киеве и положение исследований в связи с новыми застройками города // Труды IV съезда русских зодчих в СПб. – СПб., 1911. – С. 117-121.
2. Каргер М. К. Древний Киев. – М. ; Л., 1961. – Т. 2.
3. Козюба В. Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908–1914 рр. (за матеріалами щоденників Д. В. Мілєєва) // RUTHENICA. – Т. IV. – К., 2005. – С. 169-214.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Тараненко С. П.

Науковий співробітник

Центр археології м. Києва

РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГОСТИНОГО ДВОРУ У 2013 Р.

Навесні–влітку 2013 р. Подільська постійно діюча археологічна експедиція проводила рятівні дослідження за адресою Контрактова площа, 4 (Гостиний двір) у Подільському р-ні м. Києва. Метою дослідження було вивчення території внутрішнього двору Гостиного двору. Основне завдання археологів полягало у виявленні та дослідженні культурних шарів, фіксації археологічних об'єктів, збиранні археологічного матеріалу.

Історія археологічного дослідження цієї місцевості розпочалася у 1972–1973 рр., коли Подільська експедиція, очолювана К. Гупало, проводила розкопки у котлованах метробуду поблизу будівлі Гостиного двору. Розкопки дали зовсім нову інформацію про масову забудову найбільшого району Києва, а також про його ремесла. Вперше за всю історію вивчення чудова збереженість органічних решток дозволила виявити мало не в первинному вигляді не лише окремі будівлі, але й цілі міські садиби.

Ділянка знаходилася у внутрішньому просторі Гостиного двору. Рельєф ділянки плаский, з перепадом висот у межах 103,25-102,65 м за Балтійською шкалою висот. Посередині ділянки проходила лінія метрополітену. У цій частині території проведення земляних робіт було обмежено вимогами техніки безпеки відповідних служб київського метрополітену. З огляду на це, територію внутрішнього двору розділено на два сектори – сектор А (південно-західна частина ділянки) та сектор Б (північно-східна частина ділянки). Враховуючи необхідність відступати на 3,0 м від стін споруди Гостиного двору, та наявність різноманітних технічних мереж, загальна площа вивченої території склала близько 506 м². Археологічні роботи, як правило, проводилися на глибину 3,60 м від сучасної денної поверхні (проектна контрольна відмітка будівельного котловану). За домовленістю з будівельниками була вироблена стратегія проведення археологічних робіт, що полягала у розподілі на окремі ділянки секторів (7 етапів).

Для визначення стратиграфії було закладено дві розвідувальні траншеї в кожному з секторів та ряд зондажів, які показали наступну ситуацію:

– 0–1,0–1,5 м – шар будівельного сміття;

– 1,0–1,5–1,5–2,0 м – культурні нашарування XVIII ст. По всій площі зафіксовані дерев'яні конструкції, які були частиною торговельних рядів другої половини XVIII ст. З них

походить керамічний матеріал, предмети з металу, скла та шкіри XVII–XVIII ст., зібрано колекцію монет;

– 2,70–3,50 м – алювіальний світлий пісок;

– 3,50–3,60 м – культурний шар XII–XIII ст. З давньоруських об'єктів зафіксовані рівчаки від парканів, господарські та конструктивні ями. Зібрано колекцію керамічного матеріалу XI–XIII ст. Так, на ділянці розкопу № 3 виявлено частину двох садиб XIII ст., обмежених парканами. Не забудовану “смугу”, між якими ми розглядаємо як залишки провулку;

– 3,60–4,50 м – алювіальний світлий пісок;

– 4,50–4,60 м – слабогумусований шар супісків;

– 4,60–5,70 м – культурний шар XII–XIII ст. Кераміка XI–XIII ст.

На площі котловану було проведено сім етапів досліджень території внутрішнього Гостиного двору.

У секторі Б за чотири етапи досліджено близько 290 м² дерев'яних конструкцій Торгівельних рядів першої половини XVIII ст. Виявлені характерні особливості конструктивних поєднань шести споруд давнього Гостиного двору, їх напрямки співпадають з кресленнями, виконаними А. Меленським.

Зафіксовані культурні нашарування давньоруського часу, проте в плані зафіксувати їх не вдалося через глибоке залягання (нижче проектної відмітки).

У секторі А проведено ще три етапи археологічних досліджень. Етап 6 об'єднував роботи на розкопах 1-2. Враховуючи підвищення рельєфу (у середньому на 1 м), тут вдалося дослідити в плані давньоруські культурні нашарування XII–XIII ст.

Етап 7 відповідає розкопу 4. На цій ділянці вдалося зафіксувати 24 м² дерев'яних конструкцій торгівельних рядів.

Етап 8. На розкопі 3 зафіксовано в плані культурний шар XII–XIII ст. з елементами масової забудови (рівчаки від парканів). Цей факт, на нашу думку, скоріш свідчить на користь існування у цьому місці периферії міських садиб, ніж функціонування торгового ринку. На це вказує і мала чисельність знайденого археологічного матеріалу.

Таким чином, у результаті археологічних досліджень на території Гостиного двору було відкрито залишки дерев'яних торгівельних рядів XVIII ст. та два культурних нашарування XII–XIII ст. Зібраний різноманітний археологічний матеріал: фрагменти керамічних, скляних посудин, виробів з металу, кістки, каменю тощо (іл.).

Керамічна колекція з розкопок комплексу на території Гостиного двору в Києві є досить репрезентативною та представлена різноманітними матеріалами, з-поміж яких переважають знахідки гончарних виробів давньоруського періоду (XII–XIII ст.), представлені поодинокі уламки виробів кінця X–XI ст., у незначній кількості в колекції представлені фрагменти горщиків другої половини XIII–XV ст. Із культурних шарів, пов'язаних з дерев'яними торговими рядами, походить також кілька фрагментів керамічних виробів XVII–XVIII ст. У колекції традиційно домінують горщики різного ступеня фрагментованості. Поодинокими зразками представлені уламки покришок, мисок, глеків, амфорок київського типу, тарелей, світильників, фрагменти амфор тощо. Всього вибірка, відібрана для колекції, нараховує понад 250 одиниць.

Давньоруський скляний посуд представлений стінками келихів, зроблених з рожевого прозорого скла. Вони мають широку дату побутування – XI–XIII ст. Імпортний посуд представлений кількома знахідками за зовнішніми ознаками характеру скла, розпису емаллю – це візантійські посудини або продукція майстерень візантійських провінцій (Сирія, Єгипет), що виготовлялась у XI–XII ст. [1, 81; 2, 23]. Давньоруські прикраси представлені намистинами (4 екземпляри), що відносяться до групи монохромних, відділу “круглі” [3. 165-170].

Пізносередньовічні знахідки представлені фрагментами пляшок, штофів і келихів XVII–XVIII ст.

Нумізматична колекція представлена 46 монетами, складається з мідних монет, найдрібніших номіналів Російської Імперії та Речі Посполитої (боратінка, полушка, деньга, копійка, дві копійки). Всі монети характерні для грошового обігу України XVIII ст. Найдавніші монети колекції – боратінки Яна Казимира (1648–1668), найбільш пізні – денги та копійки Єлизавети Петрівни (1741–1761) [4].

Зафіксовані у західній частині котловану паркани, можуть свідчити не тільки про наявність садиб, які маркували східну границю давньоруського Торговища. Так, у нашаруваннях XIII ст. виявлено провулок завширшки 2,4 м, обмежений парканами. Можливо, саме цей провулок виходив до площі, де знаходилося Торговище. На території за парканом виявлено яму з металургійним шлаком, що може свідчити про функціонування майстерні. Факт розташування металургійної майстерні на торгівельній площі маловірогідний, тож, скоріш за все, нами зафіксовано фрагмент міської садиби, яка своїм західним кордоном межувала з Торговищем. Таку реконструкцію не заперечують і дані археологічних обстежень 1970-х рр.

1. Вироби з каменя; 2. Вироби з металу; 3. Турецька кістяна люлька XVIII ст.;
4. Фрагменти скляного посуду

Примітки

1. Гуревич Ф. Д., Джанноладян Р. М., Малевская М. В. Восточное стекло в Древней Руси. – Л., 1968.
2. Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв. – М., 1989.
3. Щапова Ю. Л. Стекланные бусы Древнего Новгорода // МИА СССР. – Т. 1. – 1956. – № 55.
4. Узденников В. В. Монеты России. 1700–1917. – М., 1985. – 504 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014